

Angélica Judith Ballinas Flores

Se desempeña como docente a nivel licenciatura y posgrado en la Universidad Mesoamericana, impartiendo la enseñanza en áreas como psicología y enfermería. Es psicoterapeuta y presta atención a niños y jóvenes, así como terapias individuales y de grupo. Del 2014 al 2019 fungió como directora de la Licenciatura en Psicología Educativa en la Universidad Mesoamericana.

La crisis como aprendizaje ante la pandemia de COVID-19¹

The crisis seen as learning facing COVID-19

Angélica Judith Ballinas Flores

angiebfym@gmail.com

Recepción: 15 de marzo de 2020

Aprobación: 5 de abril de 2020

“Saber vivir es, hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos, en el momento en el que estamos”.

Alejandro Jodorowsky

Resumen

En las siguientes líneas se comparte una reflexión sobre los procesos de crisis como oportunidades de aprendizaje. Ante el COVID-19, la sociedad atraviesa una realidad insólita, frente a un estado de alarma que la pone a prueba –tanto a nivel psicológico como social–; sin embargo, esta coyuntura saca a relucir una pequeña parte positiva de la misma otorgando lecciones de vida, para adquirirlas como estrategias de afrontamiento para próximas ocasiones, tales como: aprender a prepararnos para imprevistos, a planificar, a organizarnos y a dar prioridades a las cosas, aprender a desarrollar nuestro sentido de la responsabilidad y de la colaboración, entre otros. El texto concluye con una enunciación de aprendizajes significativos que derivan de la crisis provocada por el coronavirus: flexibilidad, manejo de la frustración, altruismo y empatía, encontrarnos con nosotros mismos y creatividad.

Palabras clave: crisis cultural, transformación social, aprendizaje a través de la experiencia.

¹ Este ensayo deriva de la ponencia homónima presentada en el Foro Internacional “Humanismo (s) en épocas de crisis: reflexiones en torno a la pandemia del coronavirus”, celebrado el 30 de abril de 2020 y coordinado por el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, la Universidad de La Serena, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica y la Universidad Mesoamericana.

Abstract

The following lines share a reflection on crisis processes as learning opportunities. Because of COVID-19, society is going through an unusual reality, in the face of a state of alarm that tests both a psychological and social level; However, this situation brings out a small positive part of it by teaching life lessons, which we can acquire as coping strategies for future occasions, such as: learning to prepare for unforeseen events, planning, organizing and prioritizing some situations among others, learning to develop our sense of responsibility and collaboration, among others. The text concludes with a statement of significant learnings that derive from the crisis caused by the coronavirus: flexibility, frustration control, altruism and empathy, finding ourselves and creativity.

Keywords: cultural crisis, social transformation, learning through experience.

Introducción

Estamos viviendo un momento de crisis, miedos, incertidumbre, inseguridad, niveles elevados de estrés e irritabilidad; pensando sobre lo que escuchamos en la radio, la televisión y también en las redes sociales que no dejan de bombardearnos de información –algunas verídicas y otras no tan ciertas– acerca de este monstruo que está atacando a todo el mundo y que puede tocar nuestras vidas dejando a su paso huellas imborrables.

Es importante mencionar que las crisis no son deseables, y tampoco son “buenas”, pero también pueden llegar a ayudarnos a aprender cosas que nos servirán toda la vida y que nos van a ayudar a afrontar otras crisis, sean grandes o pequeñas. Podemos decir que es como nuestra “caja de herramientas” bien preparada. Las crisis debemos entenderlas como oportunidades para el cambio y una forma nueva de generar aprendizajes.

¿En qué nos puede ayudar una crisis?

Pues bien, una crisis nos deja aprendizajes experienciales muy importantes como: aprender a prepararnos para imprevistos, a planificar, a organizarnos y a dar prioridades a las cosas, a desarrollar nuestro sentido de la responsabilidad y de la colaboración, además, aunque suene raro, a “no ser una carga” y madurar.

Ante el COVID-19 la sociedad está viviendo una realidad insólita. Estamos en un estado de alarma que nos pone a prueba –tanto a nivel psicológico como social–; está en riesgo la salud física, emocional y la estabilidad mental de las personas y los grupos, dentro de la horrible realidad que vivimos, donde muchas personas están atemorizadas ante la incertidumbre creciente de no saber cuándo esto terminará.

Una realidad en la que vemos al personal de limpieza, de atención al cliente, al personal socio-sanitario, a las fuerzas de seguridad del Estado, periodistas, entre otros, que enfrentan al virus con valentía y generosidad por el bien común. Una realidad en la que muchas personas no pueden ni tienen la oportunidad de despedirse de los seres queridos que han arriesgado la vida y perdido la batalla frente a este virus. Todo esto nos causa una enorme angustia y desesperación, generando una carga excesiva de emociones encontradas, sin hallar explicaciones a este cambio tan repentino.

En este instante, nuestro mundo, ese que habíamos construido, se ha parado por un virus sobre el que no importa mucho discutir cuál fue su origen, ni tampoco cuáles son las consecuencias de padecerlo, o si se conseguirá controlar su propagación siguiendo las indicaciones del sistema de salud nacional que nos pide: “¡Quédate en casa!”.

Pero vamos a centrarnos en el aprendizaje de esta lección de vida que, en un mundo que transitaba a una velocidad de vértigo hacia una necesaria transformación digital, nos recuerda repetidamente la vulnerabilidad de nuestra condición humana frente a la naturaleza. Sobre ello, me gustaría sacar a re-

lucir una pequeña parte positiva de esta pandemia, de esta crisis, o como quieran llamarle, e invitar a reflexionar sobre algunas de las grandes lecciones de vida que nos regala, para adquirirlas como estrategias de afrontamiento para próximas ocasiones.

¿Quizás, esta crisis es una oportunidad de un gran aprendizaje? Posiblemente este virus nos permita transformarnos, convirtiéndonos en una sociedad mejor, formada por individuos más empáticos y con capacidad de afrontar las adversidades. Desde mi punto de vista les compartiré tres cuestiones esenciales humanistas que nos conducen a aprender y, sobre todo, a poder actuar como seres humanos sensibles, empáticos y solidarios con nuestros semejantes ante la adversidad de esta terrible pandemia.

¿Realmente es tan grave estar en cuarentena?

Comencemos entonces con la primera cuestión. Desde que la epidemia de coronavirus empezara, más de 50 millones de personas se han visto obligadas a permanecer en cuarentena. El distanciamiento físico, el cierre de escuelas y lugares de trabajo, son desafíos que afectan y es natural sentir estrés, ansiedad, miedo y soledad. Pero, quedarse en casa es una de las medidas más eficaces para frenar la propagación del virus que causa la enfermedad.

Al principio, las personas vieron esta medida como un alivio, como una descarga, como un hecho positivo que les permitió estar más tiempo en sus hogares, realizar actividades que estaban pendientes por falta de tiempo, por la carga excesiva de trabajo y la rutina del día a día, como una oportunidad para reencontrarse consigo mismo o para reanudar una charla pendiente, para recrearse con actividades lúdicas como juegos de mesa, bailar, pintar, entre otras. Pero a partir del tercer o cuarto día la tensión y el estrés que genera el encierro comenzó a producir desesperación y sugestionos, como el recelo a contagiarse o la incertidumbre del futuro.

Esto llevó a algunos a estar todo el día en pijama y a empezar a vivir la experiencia del encierro como una carga estresante, y hasta cierto punto desespe-

rante, esperando a terminar este encierro y volver a la vida a la que han estado acostumbrados, haciendo falta relacionarse socialmente, acostumbrados a resolver a través de acciones y no de reflexiones.

El exceso de noticias, los rumores y la información errónea pueden hacer que nos sintamos sin control y no tener claro qué hacer en estos casos. Algunos se quejan por no poder salir de casa, esto es difícil, y hasta cierto punto comprensible, ya que el ser humano es social por naturaleza y estamos acostumbrados a rodearnos de personas, a demostrar la afectividad con un abrazo, a saludarnos de besos y estrechar la mano para demostrar nuestro afecto y simpatía hacia los demás. Sin embargo, en estas condiciones, debemos establecer rutinas flexibles que permitan estar en contacto con la gente que amamos, adaptando las recomendaciones generales a nuestras circunstancias. En este contexto, no dar un beso, no dar un abrazo o no tener una charla presencial, es una prueba de amor y cuidado.

Cuarentena significa un ritmo de vida diferente, un aprendizaje distinto y una oportunidad de estar en contacto con los demás de formas alternas a las que estábamos acostumbrados; es estar en armonía, y si estamos junto con la familia, también es tiempo de darnos la oportunidad de jugar un poco, disfrutar de la compañía del Otro, reírnos y hablar de nuestras cosas y también de escucharlos.

Estar en cuarentena también implica una nueva dinámica para el día a día, es un tiempo para aprovechar e integrar hábitos saludables caseros como conversar, poder cerrar los ojos, respirar 10 minutos sin prisa, es preocuparnos por los demás; es sentir la necesidad de las relaciones humanas y volver a la afectividad que teníamos abandonada y ver cómo nos sentimos trabajando a distancia con esta nueva forma de interactuar con el exterior a pesar del distanciamiento social que estamos obligados a guardar, evitando concurrir a lugares públicos, al trabajo, a las escuelas, a los gobiernos, a las iglesias, a los deportes y a los eventos especiales. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la Organización Mundial de la Salud, expresó "El distanciamiento es vital para ayudar a la contención" (INFOBAE, 16 de

Marzo de 2020); y es una obligación que habla de solidaridad y de pensar en el principal objetivo, que es evitar el contagio.

Actualmente la tecnología nos permite seguir conectados con el mundo, además de que internet es una herramienta útil para aprovechar en todos los aspectos. Por ejemplo, si hablamos de recreación podemos buscar tutoriales de meditación o respiración para relajarnos, así como muchas opciones de conciertos que nos ayudarán a sentirnos menos abrumados y a pasar este encierro con menor carga estresante.

Recordemos que después de todo, la vida implica crisis que suceden constantemente, de todas, a pesar del dolor y las pérdidas, podemos rescatar algo positivo: el aprender que nos llevará a no tropezar dos veces con la misma piedra. Como dije anteriormente, nos ayudan a generar aprendizajes de manera positiva. En una palabra, a volvernos más humanos.

¿Qué podemos hacer como sociedad?

En segunda instancia también nos hemos preguntado, ¿Qué podemos hacer como sociedad? Desde que comenzó el año, el coronavirus ha sido un tema que ha dominado las conversaciones, las redes sociales y las noticias. Y no es en vano, ya que el COVID-19 ha cambiado repentinamente los hábitos y las rutinas de las personas.

Ante su llegada a todas las regiones del mundo, muchos se han movilizado para tomar acciones para evitar el contagio, mismas que promueven un impacto positivo y ayudan a enfrentar una de las mayores crisis colectivas de la historia humana. Jimmy Whitworth, científico y asesor de la Organización Mundial de la Salud (BBC News Mundo, 6 marzo de 2020), señala que “No debemos de entrar en pánico, pero si hay que tomarse la epidemia en serio”, con responsabilidad y con consciencia, tomando todas las medidas necesarias para evitar a toda costa el contagio.

Este virus nos puede tocar a todos, por ello, es momento de pensar en el Otro y desde el Otro, tenerlo en cuenta, comprender que somos seres sociales y que no nos salvamos si pisoteamos o abusamos de los derechos de quien tenemos al lado. Creo que este punto es importante de tocar, ya que en estas épocas de egoísmo e individualismo marcados, el aprendizaje de la compasión, la unión y la concientización serán los más importantes para nuestros valores humanos.

Mientras que los más vulnerables están siendo especialmente afectados por esta situación, también son muchos en quienes ha despertado un sentimiento de solidaridad y se preguntan desde su casa cómo poder ayudar frente al coronavirus.

En estos tiempos de incertidumbre la mayoría de las personas estamos nerviosas y ansiosas, por lo que es importante practicar la empatía, comprendiendo la situación de los que tenemos al lado, respetando las opiniones de los demás, recordemos que el respeto por los demás comienza por el de uno mismo.

El coronavirus y el distanciamiento social nos afectan a todos de manera distinta, por lo que tener en cuenta este factor puede ayudarnos a conectar mejor con los demás, ya sean nuestros compañeros de trabajo, amigos o familiares.

También es importante recordar que cada persona maneja el estrés de manera distinta, por lo que es indispensable tratar de entender al Otro a través de la empatía, esto puede ayudarnos a manejar la situación mejor, a entendernos y a comprender el comportamiento de los demás.

En estos momentos de constante cambio es de suma importancia mantener la calma, mostrar interés por las personas que nos rodean, escuchar a los demás, mantener una actitud positiva y abierta para inspirar confianza y de esta forma buscar la manera de que esta crisis afecte lo menos posible nuestro día a día. Es necesario buscar reducir los niveles de ansiedad y enfocarse en lo que es realmente importante: la salud.

¿Cuál es nuestro propósito vital?

Frente a este último cuestionamiento podemos decir lo siguiente. La crisis que estamos viviendo del coronavirus, aparte de habernos hecho tomar consciencia de la realidad, nos obliga a repensar al planeta y a la humanidad como un todo unitario.

En momentos de crisis es cuando nos damos cuenta de lo que realmente es importante en nuestra vida, ya que nos permiten crecer, desarrollar vínculos con otros seres vivos, aprender a conocer el mundo y un sinnúmero de actividades, aprender que la vida tiene un sentido especial, a superar las situaciones estresantes y a cultivar hábitos beneficiosos para el rendimiento cognitivo del cerebro.

Algunos individuos encuentran el sentido de la vida ayudando a los demás –ya sea a través de un voluntariado o criando a los hijos y nietos–, otros pintan, escriben o llevan a cabo otra actividad artística.

A veces pensamos que la vida es nada, la desperdiciamos sin saber lo valiosa que es. Deberíamos tener en mente que sin la vida somos nada, la vida es una y hay que aprovecharla al máximo. Es hora de darse cuenta que hay que vivir cada día como si fuera el último. El verdadero milagro es vivir en este mundo a pesar de las millones de posibilidades de no hacerlo, a pesar de las amenazas contra la vida, de las enfermedades, de las guerras; ese es el verdadero regalo y por lo que hay que estar agradecidos.

Por eso esta pandemia es “ocasión de valorar lo que somos y lo que tenemos” (Ibero Ciudad de México, 27 de marzo de 2020). La crisis pasará y ojalá lo que quede nos haga más humildes y conectados con los valores esenciales que llevamos dentro. El virus se quedará con nosotros y con ello la experiencia de un nuevo aprendizaje para ser mejores cada día. Puede que nos sirva en el futuro para recordarnos nuestra fragilidad y que, más allá del susto por lo que podemos perder, sepamos agradecer todo lo que tenemos para disfrutar.

Lo bueno de una crisis es que nos hace a todos iguales, borra las fronteras y nos da la oportunidad de

colaborar solidariamente y modificar lo que hasta hace un rato era lo más importante. Es hora de despertar a una realidad humana en la cual no debería importar ni la raza, ni la condición económica, ni el estatus social para entender que somos iguales ante cualquier situación.

Rescatar el valor del tiempo para estar con los nuestros, protegiendo de distintas maneras el núcleo familiar y volviendo, así sea de forma obligada, a compartir momentos de verdad con los seres queridos. Practicar “el presentismo” como una actitud distinta que la persona tiene en el trabajo o el estudio, que sin lugar a dudas sirve como reflejo de estas circunstancias y hace énfasis a la motivación con la que se hacen las cosas.

La pandemia de coronavirus nos ha recordado que la conexión humana puede propagar enfermedades, pero también promueve el bienestar. En este contexto, se nos presenta una oportunidad para reconocer la importancia de las relaciones para nuestra salud y practicar el aprovechamiento de la tecnología para el bienestar social.

Conclusión

El día de hoy, lo único que tenemos seguro es la vida; la muerte está tan cerca que ni sentimos su presencia. Pasamos el tiempo pensando en el trabajo, en los problemas, en las metas y en los sueños, en lugar de vivir el presente en plenitud. El futuro es incierto. Lo cierto de todo esto es que el coronavirus nos deja aprendizajes significativos, recordemos:

- ◆ **Flexibilidad.** Poder adaptarse a situaciones nuevas dejando de lado rutinas y hábitos. Reemplazar el “yo siempre hago esto”, por “es lo que se puede ahora”.
- ◆ **Manejo de la frustración y gestión emocional.** El sentirse vulnerable, modificar rutinas y costumbres diarias y sujetarse a limitaciones, representa un límite que desde afuera nos frustra y despierta temores, tristeza. Es importante que, desde lo racional, aprendamos a manejar estas emociones, que, si nos gobiernan, pueden conducirnos a implementar acciones que no son adecuadas o que

pueden perjudicarnos.

- ◆ **Altruismo y empatía.** El aprendizaje de la compasión será uno de los más importantes para nuestros valores morales.
- ◆ **Encontrarse consigo mismo.** Enfrentarnos con el tiempo libre, con deseos personales que solemos tapar con actividades. Revalorizar el tiempo en familia.
- ◆ **Creatividad.** Es imprescindible para salir de cualquier crisis. El reinventarnos, descubrir nuevos modos de conducirnos, es abandonar patrones de conducta obsoletos que no serán útiles para un nuevo escenario.

Por último, y en conclusión, puedo decir que las personas hemos venido a este mundo a ser felices. Nadie puede saber por nosotros, nadie puede creer por nosotros, nadie puede hacer por nosotros lo que nosotros mismos debemos hacer. La vida no admite representantes. No suframos anticipadamente por problemas que todavía no han ocurrido: “No podemos cambiar las circunstancias, pero sí elegir nuestra actitud ante ellas” (Faros, 7 de julio de 2014).

Referencias

- BBC News Mundo. (6 de marzo de 2020). Coronavirus: “No hay que entrar en pánico pero hay que tomarse la epidemia en serio”, el mensaje de Jimmy Whitworth, científico y asesor de la OMS. BBC News Mundo. Recuperado de <https://www.bbc.com/mundo/noticias-51756323>
- Faros. (7 de julio de 2014). No podemos escoger nuestras circunstancias, pero sí nuestra actitud. Faros. Recuperado de <https://faros.hsjdbcn.org/es/articulo/no-podemos-escooger-nuestras-circunstancias-pero-si-nuestra-actitud>
- IBERO Ciudad de México. (27 de marzo de 2020). Pandemia de coronavirus llama a la reflexión sobre cambios: Rector IBERO. IBERO Ciudad de México. Recuperado de <https://ibero.mx/prensa/pandemia-de-coronavirus-llama-la-reflexion-sobre-cambios-rector-ibero>

INFOBAE. (16 de Marzo de 2020). Distanciamiento social: qué significa y por qué es importante para prevenir el coronavirus. INFOBAE. Recuperado de <https://www.infobae.com/america/tendencias-america/2020/03/16/distanciamiento-social-que-significa-y-por-que-es-importante-para-prevenir-el-coronavirus/>